

Die Bogenlänge von natürlichen Logarithmusfunktionen

Harald Schröder

2017

Wir betrachten folgende Abbildung:

Wir suchen die Bogenlänge zu dieser Funktion. Die allgemeine Formel in der Ebene lautet:

$$L = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + f'(x)^2} \, dx$$

Die Funktion hat die Gestalt: $f(x) = a \cdot \ln(m \cdot x)$ $a, m > 0$

mit der Ableitung: $f'(x) = \frac{a}{x}$

Die allgemeine Bogenlänge für natürliche Logarithmusfunktionen lautet:

$$L = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + \left(\frac{a}{x}\right)^2} \, dx$$

Es gilt die folgende Aussage für die Bogenlänge:

$$L = \left[\sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a}{2} \ln \left(C \cdot \frac{\sqrt{x^2 + a^2} - a}{\sqrt{x^2 + a^2} + a} \right) \right]_{x_1}^{x_2}$$

C ist eine Integrationskonstante.

Dieses Integral wird in Gröbner [1] S.46 Nr.5k bestimmt.

Literatur:

[1] : Wolfgang Gröbner und Nikolaus Hofreiter „Integraltafel erster Teil“
Springer Verlag Wien 1975